

Manejo adaptativo de pasos para peces: hacia un enfoque holístico para su gestión

García-Vega, Ana^{1*}; Bravo-Córdoba, Francisco Javier¹; Fuentes-Pérez, Juan Francisco²; Sanz-Ronda, Francisco Javier²

¹ Grupo de Ecohidráulica Aplicada, Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario - Itagra.ct. Avda. de Madrid, 44; 34004 Palencia

² Grupo de Ecohidráulica Aplicada, Departamento de Ingeniería Agroforestal, ETSIIAA, Universidad de Valladolid. Avda. de Madrid, 44; 34004 Palencia

*Autor/a para contacto: agvega@itagra.com

Resumen

Una de las soluciones más habituales para recuperar la conectividad longitudinal en ríos es la construcción de pasos para peces. Sin embargo, hasta ahora, existen dudas sobre la eficiencia global de estos dispositivos. En este trabajo presentamos los resultados del monitoreo de un paso para peces en el que hemos implementado una estación de seguimiento de última generación basada en telemetría PIT y radio-seguimiento para la monitorización piscícola, junto con redes sensoriales IoT para la monitorización ambiental, capaces de recolectar, procesar y enviar datos en tiempo real. Los resultados muestran una gran complejidad de movimientos piscícolas, con mucha variación intra e interanual, influenciados por las condiciones ambientales. Los datos se han usado para desarrollar y alimentar algoritmos predictivos y de autoaprendizaje que optimizan labores como el mantenimiento y generan modelos sobre los patrones migratorios. Este trabajo sugiere que una monitorización holística que combine movimientos piscícolas con variables ambientales y esté asociada a métodos de aprendizaje y procesamiento de datos en tiempo real, puede hacer posible un manejo adaptativo y de bajo coste. Así, se puede conseguir optimizar la migración y el aprovechamiento de los recursos hídricos, convirtiendo los pasos para peces en recursos clave para la gestión de los ríos.

Palabras clave: *escala de peces; monitorización piscícola; conectividad longitudinal; red sensorial; gestión adaptativa*

Abstract

One of the most common solutions for restoring longitudinal connectivity in rivers is the construction of fish passes. However, there are doubts about the overall efficiency of these devices. In this study, we present the results of the monitoring of a fish pass where we have implemented a state-of-the-art monitoring station. It is based on PIT and radio telemetry for fish tracking, along with IoT sensor networks for environmental monitoring capable of collecting, processing, and sending data in real-time. The results reveal a high complexity of fish movements, with intra- and inter-annual variability, influenced by environmental conditions. The data has been used to develop and feed predictive and self-learning algorithms to optimize tasks such as maintenance and generate models on migratory patterns. This study suggests that a holistic monitoring approach that includes not only fish movements but also environmental variables, coupled with real-time data processing and machine learning methods, can enable adaptive and cost-effective management. This will allow the optimizing of fish migration and water resource utilization, making fish passes key resources for river management.

Keywords: *fishway; fish monitoring; longitudinal connectivity; sensor networks; adaptive management*

1. Introducción

Muchas especies piscícolas necesitan realizar desplazamientos a lo largo de los ríos para completar sus ciclos vitales. La fragmentación de los ríos por la construcción de presas y azudes supone una gran amenaza para la fauna piscícola, pues obstaculizan sus rutas migratorias hacia los hábitats óptimos para la reproducción, alimentación y/o refugio (Nilsson *et al.*, 2005). Además, las alteraciones en los regímenes de caudal y temperatura asociadas a la regulación de los ríos pueden producir un desequilibrio entre los requerimientos y la disponibilidad de recursos para la fauna acuática (García-Vega *et al.*, 2018). Estos impactos pueden verse agravados por los escenarios futuros de cambio climático y aumento de la demanda de los recursos hídricos (Segurado *et al.*, 2016).

Una de las soluciones más habituales para recuperar la conectividad longitudinal es la construcción de pasos para peces. Se trata de estructuras que permiten la migración de los peces y que, a su vez, evacúan todo o parte del caudal ecológico.

Sin embargo, hasta ahora, existen dudas sobre la eficiencia global de estos dispositivos, ya sea por un mal diseño, una mala ejecución, un caudal de funcionamiento reducido o un mantenimiento inadecuado (Valbuena-Castro *et al.*, 2020). Así mismo, la mayoría de estudios sobre la eficiencia de estos dispositivos no tienen en cuenta la posible influencia de la variabilidad hidrológica (Fuentes-Pérez *et al.*, 2023). Idealmente, un paso para peces debería permitir una migración bidireccional y sin perturbaciones de la ictiofauna entre los diferentes hábitats y durante todo el año (FAO/DVWK, 2002). El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos del monitoreo de una escala para peces en la que hemos implementado una estación de seguimiento de última generación. Ésta se basa en telemetría PIT y radio-seguimiento para la monitorización piscícola (proyecto H2020 FIThydro), junto con redes sensoriales IoT para la monitorización ambiental (proyecto H2020 Smart Fishways) capaz de recolectar, procesar (*edge computing*) y enviar datos en tiempo real. El fin último es conseguir un manejo adaptativo y de bajo coste de la escala para peces, que permita optimizar el funcionamiento de la misma (niveles de agua/caudal en la escala, labores de mantenimiento, etc.), compatibilizando la migración piscícola y el aprovechamiento de los recursos hídricos.

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio

El área de estudio se localiza en el cauce principal del río Duero, entre los municipios de Guma y Vadocondes (Burgos), quedando limitado el tramo de estudio por dos presas, una situada a 16 km aguas abajo (en Aranda de Duero) y la otra a 4 km aguas arriba (en Guma). El río Duero en el tramo de estudio se caracteriza por caudales bajos en verano (4-5 m³/s) y medios-altos en invierno y principios de primavera (30-45 m³/s). La comunidad piscícola está formada principalmente por ciprínidos ibéricos (*Luciobarbus bocagei*, *Pseudochondrostoma duriense*, *Squalius carolitertii* y *Gobio lozanoi*) y la cada vez más frecuente especie invasora *Alburnus alburnus*.

La escala para peces de estudio está asociada a una central hidroeléctrica (CH) cuya área de influencia se extiende unos 3000 m aguas arriba de la presa (longitud del embalse) y unos 300 m aguas abajo (hasta la confluencia del ramal de la restitución de las turbinas con el río principal). La CH es de tipo fluyente, con una altura total de 8,85 m y 2 turbinas Kaplan S Voith (2,25 MW de capacidad instalada y un caudal máximo para cada turbina de 7 y 25 m³/s). La escala para peces es una escala de vertederos y orificios sumergidos, formada por 36 vertederos (ancho del vertedero = 0,3 m; altura del umbral = 0,8 m; tamaño del orificio de fondo = 0,175 m × 0,175 m) y 35 estanques (longitud = 2,6 m; anchura = 1,6 m; pendiente = 8,8 %), con un salto entre estanques medio de 0,25 m, profundidad media 1,2 m y potencia disipada media 121 ± 10 W/m³. Para más detalles ver: Sanz-Ronda *et al.* (2021).

Figura 1. (a) Escala para peces de estudio. (b y c) Instalación de antenas PIT y sensores en la escala.

2.2. Estación de seguimiento

La estación de seguimiento consta de una red sensorial formada por distintos nodos que nos permiten recopilar, por un lado, parámetros relacionados con el funcionamiento hidráulico (medición de las láminas de agua mediante sensores de ultrasonidos (MC Ultra V2) y sensores de presión (MC Pressure Logger V2)) y condiciones ambientales (temperatura ambiente, humedad ambiental, luminosidad, temperatura del agua, pH, O₂ y conductividad mediante sensores multiparamétricos (MC Ultra V2+ y MS Quality)); y, por otro lado, los datos referentes al seguimiento de la ictiofauna

(antenas fijas de telemetría PIT y radio). Una puerta de enlace o *gateway* se comunica con los nodos individuales, recoge los datos, corre algoritmos, desencadena alarmas y transmite la información a un servidor en línea. Para más detalles ver: https://www.gea-ecohidraulica.org/GEA_es/sensors.html y Fuentes-Pérez *et al.* (2021).

2.3. Captura, marcaje y suelta de peces

La captura, marcaje y suelta de peces se realizó en los meses de mayo a octubre, desde 2018 a 2022. Los peces se capturaron mediante pesca eléctrica y redes tanto aguas abajo como aguas arriba de la presa y en la propia escala de peces. Los peces fueron anestesiados, se pesados y se marcados intraperitonealmente con una marca PIT (en las campañas de 2018 y 2019 también se marcaron peces con radiotransmisores). Una vez recuperados del procedimiento quirúrgico, los peces fueron liberados en dos localizaciones distintas: 700 m aguas arriba de la presa para aquellos capturados aguas abajo, o 400 m aguas abajo de la presa para aquellos capturados aguas arriba. Todos los procedimientos siguieron las recomendaciones europeas (Directiva 2010/63/UE) y nacionales (RD 53/2013), con la aprobación de las autoridades correspondientes (Junta de Castilla y León y Confederación Hidrográfica del Duero).

2.4. Análisis de los datos

El funcionamiento hidráulico de la escala puede ser estimado mediante la observación de las láminas de agua. Por tanto, para determinar escenarios hidráulicos y observar sus posibles desviaciones, se realiza un modelado 1D de la escala. Esto se hace a través de un cálculo iterativo (*bottom-up* algoritmo) considerando (1) las condiciones de contorno aguas arriba (caudal o nivel del agua) y aguas abajo (nivel del agua), (2) las ecuaciones para el cálculo de caudal a través de los vertederos (ecuaciones de Poleni, Torricelli y Villemonte con los respectivos coeficientes ajustados para escalas de artesas (Fuentes-Pérez *et al.*, 2017)), y (3) los parámetros geométricos básicos de la escala para peces. Cualquier desviación respecto al funcionamiento teórico o simulado indicará un posible problema de obstrucción en la escala, que será identificado y cuantificado mediante un algoritmo de *machine learning*. Más detalles en Fuentes-Pérez *et al.* (2021).

Con los datos de las antenas y/o radio-seguimiento se definen diferentes métricas (tanto para el ascenso como el descenso): localización de la escala, entrada en la escala, éxito en el pasaje, registros en diferentes años, tiempos de ascenso/descenso, tiempo de localización, pasaje a través de las turbinas, etc. Para más detalles ver: (Bravo-Córdoba *et al.*, 2023). Los datos de los sensores nos proporcionan información sobre las variables ambientales y los rangos de las mismas en los que se producen los movimientos de los peces. Estos datos permiten crear modelos (mediante modelos lineales generalizados, técnicas de *machine learning* como *random forest* o *neural networks* entre otros), que permiten determinar los patrones de migración, simular escenarios de funcionamiento y optimizar la gestión tanto del funcionamiento y mantenimiento de la escala, como de la operatividad de la CH (maximizar migración minimizando pérdidas en la producción). Para más detalles ver: Fuentes-Pérez *et al.* (2021) y García-Vega *et al.* (2022).

3. Resultados y discusión

3.1. Seguimiento de la fauna

La información recopilada hasta ahora ha mostrado la complejidad de los movimientos piscícolas en el río, con movimientos bidireccionales que no están limitados únicamente a la época de reproducción, presentando una gran variedad de movimientos intra e interanuales, influenciados también por las condiciones ambientales. Por ejemplo, si nos centramos en la especie emblemática del tramo de estudio, el barbo ibérico (*Luciobarbus bocagei*), de los casi 630 ejemplares marcados en el periodo de estudio, el 55,5% de los liberados aguas abajo de la presa consiguieron encontrar la escala durante el ascenso, mientras que el 41,2% de los liberados aguas arriba localizaron la escala en su migración de descenso. El porcentaje de éxito en el remonte/descenso de la escala fue del 50,4% y del 61%, y el tiempo de localización fue de 2 y 9 días, respectivamente. Así mismo, se confirmó que el 7,7% de los peces realizó movimientos bidireccionales por la escala. Se ha comprobado que la localización de la escala y el éxito en el ascenso/descenso está relacionado con las variables ambientales como, por ejemplo, el caudal del río y la diferencia entre los niveles de agua superior e inferior de la central, así como de la temperatura del agua. Para más detalles ver Bravo-Córdoba *et al.* (2023). El disponer de un sistema de monitorización en tiempo real ha permitido optimizar el seguimiento de los peces. El sistema de alarma, emitiendo alertas cuando se detecta un funcionamiento inadecuado, niveles bajos de baterías en equipos de campo, problemas en las antenas o dataloggers (por ejemplo, tras un apagón por tormentas) o incluso alertas de variables hidrodinámicas (caudal y/o nivel del agua) en situaciones de avenidas, han permitido una evaluación más precisa y eficaz, con mínima pérdida de datos y evitando situaciones en las que los equipos puedan ser dañados.

3.2. Optimización del funcionamiento de la escala

La evaluación hidráulica del funcionamiento de la escala en tiempo real ha permitido la optimización de su manejo y, en general, de la estación de seguimiento. Al monitorizar los niveles de agua, tanto de la escala como del río, es posible

emitir alarmas que nos permitan corregir el caudal y/o niveles circulantes por la misma. Así mismo, los modelos generados mediante la comparación entre los escenarios medidos a través de la red sensorial y los escenarios teóricos simulados, han sido capaces de detectar de forma precisa obstrucciones en los vertederos de la escala y detectar variaciones de los niveles y caudal circulante por la escala. En concreto, la bondad del ajuste entre los resultados del modelo y los valores medidos es muy elevada ($R^2 = 0,974$) y el error absoluto medio es solo de 0,9 cm. Cabe destacar que la precisión en la detección de obstrucciones depende también del número de nodos o sensores incluidos, siendo más precisa si se incluye uno por estaque, aunque uno cada dos estanques ofrecen información suficiente para generar alarmas de mantenimiento. Para más detalles ver: Fuentes-Pérez *et al.* (2021).

4. Conclusión

Este trabajo sugiere que una monitorización holística de los pasos para peces que, además de los movimientos piscícolas, incluya variables ambientales y esté asociada a métodos de aprendizaje combinados (*ensemble learning methods*) y procesamiento de datos en tiempo real, puede hacer posible un manejo adaptativo y de bajo coste que permita optimizar la migración piscícola y el aprovechamiento de los recursos hídricos, convirtiendo a los pasos para peces en recursos clave para la gestión de los ríos.

5. Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el 3^{er} Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero, Itagra.ct y la Universidad de Valladolid, el programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea (ref. 727830, FIThydro) y el programa Marie Skłodowska-Curie (ref. 101032024, Smart Fishways). Los autores quieren agradecer a Juan Carlos Romeral de la Puente (SAVASA) por el uso de sus instalaciones y por el apoyo técnico y a la sección de caza y pesca de la Junta de Castilla y León.

6. Referencias

- Bravo-Córdoba, F. J.; García-Vega, A.; Fuentes-Pérez, J. F.; Fernandes-Celestino, L.; Makrakis, S.; Sanz-Ronda, F. J. 2023. Bidirectional connectivity in fishways: a mitigation for impacts on fish migration of small hydropower facilities. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*.
- FAO/DVWK. 2002. *Fish Passes: Design, Dimensions, and Monitoring*. FAO, 119 pp. Rome, Italy.
- Fuentes-Pérez, J. F.; García-Vega, A.; Sanz-Ronda, F. J.; Martínez de Azagra Paredes, A. 2017. Villemonte's approach: validation of a general method for modeling uniform and non-uniform performance in stepped fishways. *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems* 418: 23.
- Fuentes-Pérez, J. F.; García-Vega, A.; Bravo-Córdoba, F. J.; Sanz-Ronda, F. J. 2021. A step to Smart Fishways: an autonomous obstruction detection system using hydraulic modelling and sensor networks. *Sensors* 21: 6909.
- Fuentes-Pérez, J. F.; Bravo-Córdoba, F. J.; García-Vega, A.; Branco, P.; Sanz-Ronda, F. J. 2023. Effects of hydrological variability on fishways (in prep). *Science of the Total Environment*.
- García-Vega, A.; Sanz-Ronda, F. J.; Celestino, L. F.; Makrakis, S.; Leunda, P. M. 2018. Potamodromous brown trout movements in the North of the Iberian Peninsula: modelling past, present and future based on continuous fishway monitoring. *Science of the Total Environment* 640: 1521–1536.
- García-Vega, A.; Fuentes-Pérez, J. F.; Bravo-Córdoba, F. J.; Ruiz-Legazpi, J.; Valbuena-Castro, J.; Sanz-Ronda, F. J. 2022. Pre-reproductive movements of potamodromous cyprinids in the Iberian Peninsula: when environmental variability meets semipermeable barriers. *Hydrobiologia* 849: 1338.
- Nilsson, C.; Reidy, C. A.; Dynesius, M.; Revenga, C. 2005. Fragmentation and flow regulation of the world's large river systems. *Science* 308: 405–408.
- Sanz-Ronda, F. J.; Fuentes-Pérez, J. F.; García-Vega, A.; Bravo-Córdoba, F. J. 2021. Fishways as Downstream Routes in Small Hydropower Plants: Experiences with a Potamodromous Cyprinid. *Water* 13: 1041.
- Segurado, P.; Branco, P.; Jauch, E.; Neves, R.; Ferreira, M. T. 2016. Sensitivity of river fishes to climate change: the role of hydrological stressors on habitat range shifts. *Science of the Total Environment* 562: 435–445.
- Valbuena-Castro, J.; Fuentes-Pérez, J. F.; García-Vega, A.; Bravo-Córdoba, F. J.; Ruiz-Legazpi, J.; Martínez de Azagra Paredes, A.; Sanz-Ronda, F. J. 2020. Coarse fishway assessment to prioritize retrofitting efforts: a case study in the Duero River basin. *Ecological Engineering* 155: 105946.

